

Diseño de una cartera de servicios para un dispositivo de supervisión cardíaco

C. E. Argüelles Téllez^{1*}, G. Cortés Robles¹, E. Roldán Reyes¹, M. Hernández Bonilla¹, H. D. García Manilla¹

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba, Departamento de Estudios de Posgrado e Investigación, Oriente 9, Emiliano Zapata sur, C. P. 94330, Orizaba, Veracruz, México.

[*ceat1395@gmail.com](mailto:ceat1395@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El aprovechamiento y mezcla de bienes manufacturados y servicios brinda un área de oportunidad, debido a que, se diseña un modelo de negocios donde se consideran aquellos elementos necesarios para introducirse en el mercado con ofertas distintas, originales y llamativas para los clientes y los usuarios. A la integración de un sistema de producción de bienes y una cartera de servicios se le denomina Sistema Producto-Servicio (PSS) y se enfoca en satisfacer las necesidades del usuario por medio de la estrategia de la innovación empresarial y ofrece una mezcla de productos y servicios, agrega un valor a la empresa y tienen un impacto en las redes de apoyo e infraestructura de manera que sea más competitiva.

El presente trabajo se centra en el desarrollo de una cartera de servicios para crear un Sistema Producto-Servicio en una empresa de dispositivos para el corazón donde actualmente desarrollan un prototipo.

Palabras clave: Servicio, modelo, estrategias, dispositivos.

Abstract

The use and mix of manufactured goods and services provide an area of opportunity because it designs a business model where those elements necessary to enter in the market with different and attractive offers for customers and users are considered. Integrating a system for the production of goods and a portfolio of services is called the Product-Service System (PSS). A PSS focuses on meeting user needs through a business innovation strategy and offers a mix of products and services, adds value to the company, and affects support networks and infrastructure in a way that is more competitive.

This work focuses on the development of a portfolio of services to create a Product-Service System in a heart device company where it is developing a prototype.

Key words: Service, model, strategies, devices.

Introducción

Las decisiones de compra del cliente consideran diversos requerimientos y cada vez el cliente exige más [1]. Las necesidades y las ofertas varían, de modo que, la competencia en el mercado se vuelve

cada vez más diversa, e inclusive a compañías o empresas dentro del mismo giro, pero también a empresas externas a un mercado. De este modo, toda decisión de compra del cliente para cualquier producto o servicio necesita tomar en cuenta la opinión del cliente y sobre todo tener contacto con las expectativas para enfrentarse a los cambios futuros [2].

Sin importar el tamaño de una empresa, se requiere de diferentes estrategias que les permita ser más competitivos en el mercado [3]. Para desarrollar una ventaja competitiva, es fundamental aprovechar los recursos que se tienen a disposición. Al planear estrategias, se crea una visión diferente, de forma que se oriente la perspectiva empresarial hacia el mediano y largo plazo, que influye determinadamente en los productos y servicios que se ofrecen en un mercado.

Un área de oportunidad es el aprovechamiento e interacción de los productos y servicios, de forma que pueda crearse un modelo de negocios donde se consideren aquellos elementos necesarios para introducirse en el mercado con ofertas distintas, originales y llamativas para clientes y usuarios. El Sistema Producto-Servicio (PSS por sus siglas en inglés) integra tanto a productos como a servicios, de manera que crea soluciones más adaptadas a las necesidades de los clientes. También abarca las redes de apoyo e infraestructura para que sea más competitiva y así obtener un menor impacto ambiental comparado con los modelos de negocio tradicionales [4].

Un PSS orientado al producto [5] se lleva a cabo cuando el proveedor cuenta con un producto y ofrece un servicio adicional. Entre los servicios más frecuentes se puede considerar el mantenimiento, las reparaciones, la formación, la instalación, las asesorías y los seguros, solo por mencionar los comunes.

Para el caso de estudios, se seleccionó a una empresa ubicada en Orizaba, Veracruz que desarrolla un prototipo para cardiopatas. El propósito de este producto es recolectar información sobre el estado de un individuo, que toma en consideración el ritmo cardiaco. El modelo de negocios de la empresa está en evolución y se diseñó un modelo de negocios bajo el enfoque de un Sistema Producto-Servicio (PSS) para asistir el desarrollo del dispositivo para cardiopatas con la finalidad de preparar su introducción al mercado.

Metodología

Para realizar este proceso, se consideraron diferentes autores y de las etapas tomadas en cuenta de sus documentos, se ha construido una metodología para el actual trabajo.

Autor	Etapas
Yang & Evans (2019)	2
Lee, Chen, & Trappey (2019)	3
Phaal, Probert, & Yip (2015)	5
Yang & Evans (2019)	5

Tabla 1. Etapas de los diferentes autores.

En consecuencia, el trabajo de Phaal, Probert, y Yip combinado con el trabajo de Pezzotta crean un marco adecuado para proponer una metodología que contiene cuatro etapas: la generación de preceptos, la creación de un modelo de negocios mediante CANVAS, el desarrollo de un service blueprint y finalmente la simulación de las alternativas para facilitar la toma de decisiones.

Etapa 1: Preceptos

Un precepto es una abstracción que se implementa en un producto, esencialmente intangible. Se hizo una lluvia de preceptos que fueron los principios usados como base para establecer el modelo de negocios, donde se consideraron diferentes conceptos relevantes para la empresa y su producto, de forma que las palabras o frases sean representativas y formen los principios de sus productos y servicios. Una vez que se tuvieron los diferentes conceptos que dan forma a los preceptos [10], se procedió a definir cada uno, de manera que se pudieran relacionar con la empresa e identificar de forma individual la importancia que tienen.

Al considerar las distintas posibilidades, se determinó la relación entre conceptos y se agruparon las distintas palabras para formar familias comunes. Posteriormente, se tomaron las decisiones para integrar un precepto. Dentro de los preceptos que se tomaron en cuenta, se optó por los siguientes que representaron la base del modelo de negocios o, en otras palabras, las abstracciones de las necesidades de un cliente con respecto al sistema de supervisión cardíaca:

- **Confianza.-** Ausencia de peligro o riesgo respecto al funcionamiento del producto.
- **Bienestar.-** Proporcionar satisfacción y tranquilidad al usuario mientras su estado de salud no representa un riesgo.
- **Certidumbre.-** Conoce el comportamiento de su estado cardíaco y las predicciones más probables con base en la información histórica.

Etapa 2: CANVAS

El modelo CANVAS es una herramienta que analiza y crea modelos de negocio de una forma fácil. Para cualquier empresa, es necesario contar con un modelo de negocios. La herramienta CANVAS puede planear y definir con claridad lo que se desea ofrecer a los clientes y usuarios [11]. Por otro lado, al crear un modelo de negocios, se analizan diferentes perspectivas como lo que la empresa desea, cómo se llevará a cabo, a qué costo, los elementos y medios para realizarse y las fuentes de ingresos más importantes. Un CANVAS se divide en diferentes aspectos que la empresa debe tomar en cuenta mediante nueve bloques [12].

Se desarrollaron los nueve módulos del CANVAS donde fue necesario considerar todos los recursos que acompañarían al nuevo modelo, donde se tenga prioridad en la venta del producto, junto a algunos servicios de posventa para diferenciarse en el mercado.

Dentro de la propuesta de valor, únicamente fueron consideradas las funciones básicas del dispositivo, como las notificaciones (colores que muestran el estatus del usuario) y la generación de reportes en dado caso de requerir tal información.

El mayor cambio que el dispositivo tiene y que es el que lo diferencia de productos similares, es que el producto cuenta con un ciclo de vida más largo al tener como propuesta una batería recargable y contar con los servicios de garantía y reparaciones a domicilio (en caso de tener un problema con el dispositivo y mantener la garantía vigente).

A continuación, se observa el modelo de negocios propuesto conformado por nueve módulos [13].

Allados <ul style="list-style-type: none"> • Hospitales • Aseguradoras • Clínicas • Cardiólogos • Tiendas de autoservicio • Centros de investigación • Servicio en la nube (Amazon) • Proveedor de encapsulado • Proveedor componentes electrónicos • Servicios de teléfono e Internet • Bancos 	Actividades: Control de inventarios Capacitación del personal Control en atención al cliente Cadena de suministro Recursos Legales Maquinaria Certificados Capital humano Nube (algoritmo) Financiamiento	P. Valor Monitorear.- Notificaciones, estado cardíaco, reportes del estado cardíaco. App móvil.- Generar reportes, status de usuario compartido (3 followers). Productos: Parches bluetooth recargables de material resistente a golpes y al agua, no invasivo, <u>kit de electrodos</u> , caja protectora e intercambiable y personalizable. Seguridad.- Garantía de <u>un año</u> , cambios, devoluciones y reparaciones a domicilio. Promociones.- Ofertas y descuentos. Atención al cliente.- Reclamos sugerencias e inquietudes. Campaña.- Recolección de parches fuera de uso y donación de parches reconstruidos.	Relación H: Contratos y convenios. C: Redes sociales, Tel., plataforma Web, contratos. U: Reportes Distribución Local.- Redes sociales, plataforma WEB. Regional.- Medios de comunicación (periódico y radio), redes sociales, clubes deportivos, ferias y exposiciones. Estado.- Medios de comunicación, redes sociales. Nacional.- Medios de comunicación, redes sociales. Internacional.- Medios de comunicación, redes sociales.	Clientes Habilita: Hospitales, aseguradoras, clínicas, cardiólogos, y tiendas de autoservicio. Compran: 20 K o más. Usan: cardiópatas, deportistas.
Costo Mano de obra Certificaciones Nómina Recursos Capacitación Mantenimiento		Flujo Venta de parches bluetooth. Venta de caja protectora. Reparaciones fuera de garantía.		

Figura 1. Canvas orientado al producto.

El modelo de negocios se validó al comparar los módulos del CANVAS con los preceptos establecidos.

	Propuesta de valor	Cliente	Canales	Relación con clientes	Recursos clave	Actividades clave	Asociaciones clave
Confianza	*	*	*	*	*	*	*
Bienestar	*	*			*	*	*
Certidumbre	*		*	*	*	*	*

Tabla 2. Comparación de preceptos orientado al producto.

Se consideran las relaciones entre los preceptos y los módulos que componen al Canvas y se observa que existe una relación entre ambos.

Etapa 3: Service blueprint

Es una herramienta de visualización y análisis debido a que permite estudiar la evolución que un proceso ha tenido. Se apoya en el desarrollo de los productos, procesos y servicios, de modo que de un valor agregado a la empresa al representar la opinión del cliente. Por tal motivo, algunas organizaciones centradas en el diseño, toman en cuenta la opinión del cliente durante el desarrollo o diseño de sus productos o procesos que generan valor y así, la opinión o las necesidades del mercado se conviertan en parámetros de diseño [14].

Para realizar el service blueprint, primeramente, se requirió solicitar el proceso para fabricar un dispositivo de supervisión cardiaco. Para representar este proceso, se consideraron las acciones, instrumentos y equipo de trabajo de la empresa [15]. De igual forma, se tomaron en cuenta todos los procesos tanto visibles como ocultos para el cliente, de manera que se obtuvo un panorama de los puntos de contacto con el cliente y de los aspectos tangibles e intangibles del servicio en general que se desea proporcionar.

El siguiente service blueprint abarca el proceso de compra del dispositivo cardiaco hasta la entrega del mismo. En las acciones invisibles del empleado, se consideró el diagrama de flujo y sus principales actividades y soporte [16].

Figura 2. Service blueprint orientado al producto.

Se puede observar la interacción entre el cliente y el empleado, al igual que las actividades y respaldo en un registro del proceso que se lleva a cabo.

La mayor parte del proceso se enfoca en la fabricación y se pueden visualizar los recursos necesarios para el proceso de compra del producto, hasta la entrega del mismo. En las acciones invisibles del empleado, se consideraron los procesos de manufactura y sus principales actividades y soporte.

Etapa 4: Simulación del escenario con un enfoque al producto

Estudia el sistema o partes de él, de manera que maneja una representación del modelo real [17]. Con la simulación se pueden evaluar y complementar los procesos actuales o propuestos y el riesgo al usar una simulación disminuye, por lo tanto, representa un soporte al momento de tomar decisiones.

Se consideraron las actividades y tiempos para fabricar los dispositivos. Se utilizó un programa para crear un modelo similar al real y se tomó en cuenta el proceso de manufactura del dispositivo de supervisión cardíaco que generó el service blueprint, de forma que se abarcaron las variables de tiempos y recursos, con el fin de analizar la cantidad a producir y hacer los cambios en los recursos disponibles que la empresa tiene, ya sea la maquinaria necesaria o el personal a asignar por actividad [18].

Se analizaron tres departamentos diferentes; producción, cambios y reparaciones que se pueden ver a continuación, donde se usó el programa Simio para desarrollar el diseño:

Figura 3. Modelo de simulación.

Resultados y discusión

La empresa espera una venta de 400 piezas cada tres semanas y cuenta con un horario laboral de 8 horas diarias, de lunes a viernes, de modo que, tiene una meta de 27 piezas vendidas por día, dato que se consideró al momento de hacer la simulación. También esperaba contar con no más de 5 cambios de producto y 5 reparaciones a domicilio.

Una vez que se tuvo en cuenta la información anterior, se corrió la simulación, donde se obtuvieron como resultado los siguientes datos:

Actividad	Cantidad
Producción del dispositivo	4 piezas
Cambios del dispositivo	4 piezas
Reparaciones a domicilio	5 piezas

Tabla 3. Salidas del modelo.

Se observa que el departamento de producción no llegó al objetivo, debido a que sólo produjo el 14.81% de los productos planeados (4 de 27). Por otro lado, los departamentos de cambios y reparaciones no sobrepasaron las piezas que la empresa colocó de límite (5 piezas).

Al observar el departamento de producción de forma particular en los resultados, se pudo considerar la capacidad del sistema, debido a que los tiempos actuales por cada estación, limitan el objetivo de la empresa para lograr producir mínimo 27 piezas en ocho horas.

A continuación, se observa una tabla con los tiempos por estación de trabajo:

Estación	Tiempo de proceso (Horas)	Tiempo de proceso (Minutos)
Microscopio	1.38	82.8
Soldadura 2	0.7052	42.312
Ensamble	0.1916	11.496
Programación	0.4997	29.982
Horno	0.007	0.42
Soldadura 1	0.3117	18.702
Empaquetado	0.0668	4.008
	Total de dispositivos producidos	4 piezas

Tabla 4. Tiempos de proceso.

Corridas	X _j	Y _j	Z _j	(Z _j -Z̄ ₁₀) ²
1	87.4	82.81	4.59	19.2604
2	76.56	81.63	-5.07	27.787
3	79.55	81.52	-1.97	4.71469
4	78.92	82.83	-3.91	16.9031
5	88.77	83.81	4.96	22.6449
6	86.5	82.99	3.51	10.9473
7	85.1	82.91	2.19	3.9548
8	84.12	82.58	1.54	1.79203
9	83.98	82.07	1.91	2.91954
10	87.54	82.89	4.65	19.7906
11	79.33	82.44	-3.11	10.9649
12	77.92	84.2	-6.28	42.0077
13	80.47	83.96	-3.49	13.6259
14	83.47	83.02	0.45	0.06184
15	86.74	83.69	3.05	8.1149
Suma	1246.4	1243.4	3.02	205.49
Promedio	83.09	82.89	0.20	13.70
Prueba t	2.145	Var[Z̄ ₁₅]	0.979	
Intervalo		-1.920	-	2.323

Figura 4. Validación del modelo.

Para la validación de los datos, se usó la prueba t-pareada y se tomaron en cuenta 15 diferentes tiempos promedio en el sistema real y en el modelo de simulación. Se observa en la figura 4 que el intervalo de confianza resultante incluye al cero, es decir, la diferencia no es estadísticamente significativa, por lo que se justifica que el modelo es válido y refleja la realidad.

El microscopio es la estación que más tarda en procesar una pieza en comparación con las demás estaciones de trabajo, de manera que existe un área de oportunidad en esa sección para lograr que el modelo logre alcanzar o se acerque al objetivo de producción diario.

Trabajo a futuro

Al integrar las diferentes técnicas y diseñar un modelo de negocios, se pudieron detectar las áreas de oportunidad en el modelo actual, debido a que gracias al lienzo CANVAS se consideraron elementos en el producto que no eran relevantes al principio, al igual que la adecuación de los servicios. El service blueprint impactó en los recursos tanto visibles como invisibles para el cliente y que se necesitan para brindar un mejor diseño del servicio, de igual forma, se generó un plan distinto

y se consideraron recursos que no se contemplaban. Al usar la simulación, se detectaron áreas de oportunidad al tomar en consideración el modelo de negocios y se pretende que en el futuro se implementen las mejoras en el sistema, ya sea al considerar la maquinaria y mano de obra actual para aumentar la cantidad de piezas a manufacturar o adquirir maquinaria que abarque diversas actividades del sistema actual y respaldar la decisión por medio de la simulación y tomar en cuenta la información que se propone. Se necesita mantener un seguimiento a los datos que se sigan recolectando, por eso se requiere colocar indicadores de rendimiento y establecer metas claras de lo que se pretende lograr para ver el comportamiento del sistema, considerando la manufactura y los servicios propuestos.

Conclusiones

Al desarrollar un modelo de negocios que considera al producto como al servicio, se obtienen resultados favorables debido a que la mezcla satisface las necesidades del cliente. Por medio de las herramientas Canvas, service blueprint y simulación, se dio una propuesta del modelo de negocios para generar valor al abarcar los recursos actuales. Con las herramientas que se usaron para el diseño del modelo propuesto, se creó una perspectiva diferente para la organización que abarca elementos no contemplados como es en el caso de la capacidad actual y el tiempo necesario para poder producir una pieza, al igual que las diferentes estaciones de trabajo con las que el área de manufactura cuenta. De igual manera, se identificaron las fortalezas de la organización y consideraron estrategias distintas para tener un mejor impacto en el mercado. Esta información tiene un impacto fundamental en los servicios que acompañan al dispositivo.

Se observó que existía un cuello de botella en dos distintas estaciones de trabajo; microscopio y soldadura 2. De forma que, se requiere implementar una mejora en esas áreas para poder obtener un mejor rendimiento en la producción del dispositivo y así disponer de estas estaciones de trabajo para asegurar el servicio en intervalos de tiempo que no afecten el proceso de producción.

Agradecimientos

Agradezco al Instituto Tecnológico de Orizaba, en específico al departamento de Posgrado e Investigación, el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En especial agradezco al Dr. Guillermo Cortés Robles, I. S. Miguel Eduardo Romero Ruíz, al Dr. Eduardo Roldán Reyes y a la Dra. Edna Araceli Romero Flores por su apoyo y contribución a ampliar mi conocimiento y dar seguimiento a mi proyecto de Tesis.

Referencias

- [1] K. Baird, «WAM,» 07 Mayo 2020. [En línea]. Available: <https://www.wearemarketing.com/es/blog/importancia-de-la-tecnología-en-las-empresas-en-la-era-de-la-transformación-digital.html>.
- [2] E. E. Zapata Guerrero, «Las PyMES y su problemática empresarial,» *Redalyc*, pp. 120-123, 2014.
- [3] Espinosa, Roberto;, «RE,» 2017. [En línea]. Available: <https://robertoespinosa.es/2017/10/22/ventaja-competitiva-que-es-tipos-ejemplos#:~:text=Una%20empresa%20posee%20una%20ventaja,competitiva%20superior%20en%20el%20mercado..>
- [4] H. S. Kristensen y A. Remmen, «Science Direct,» 11 Marzo 2019. [En línea]. Available: <https://sci-hub.tw/10.1016/j.jclepro.2019.03.074>. [Último acceso: 01 Junio 2019].
- [5] M. Yang y S. Evans, 06 Febrero 2019. [En línea]. Available: <https://sci-hub.tw/10.1016/j.jclepro.2019.02.067>. [Último acceso: 01 Junio 2019].
- [6] M. Yang y S. Evans, «Science Direct,» 06 Febrero 2019. [En línea]. Available: <http://sci-hub.tw/10.1016/j.jclepro.2019.02.067>.

- [7] C.-H. Lee, C.-H. Chen y A. Trappey, «Science Direct,» 17 Abril 2019. [En línea]. Available: <http://sci-hub.tw/10.1016/j.aei.2019.04.006>.
- [8] R. Phaal, D. R. Probert y M. H. Yip, «Science Direct,» 10 Julio 2015. [En línea]. Available: <http://sci-hub.tw/10.1016/j.techsoc.2015.05.014>.
- [9] G. Pezzotta, F. Pirola, F. Akasak, C. Sergio, Y. Shimomura y P. Gaiardell, «Science Direct,» Mayo 2013. [En línea]. Available: <http://sci-hub.tw/https://doi.org/10.3182/20130522-3-BR-4036.00079>.
- [10] Real Academia Española, «Real Academia Española,» 2019. [En línea]. Available: <https://dle.rae.es/precepto>.
- [11] Redacción emprendedores, «Emprendedores.es,» 24 Mayo 2019. [En línea]. Available: <https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a69057/que-significa-modelo-de-negocio/>.
- [12] J. Carazo Alcalde, «Economipedia,» Mayo 2019. [En línea]. Available: <https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html>.
- [13] A. Osterwalder y Y. Pigneur, «Convergencia Multimedia,» 2016. [En línea]. Available: <http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia-2016/osterwalder.pdf>.
- [14] R. Ponce , J. Pacheco y V. R. Castillo , «Universidad Veracruzana,» 10 Julio 2018. [En línea]. Available: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2019/02/08CA201802.pdf>.
- [15] Universidad Autónoma de Nuevo León, «UANL,» 2019. [En línea]. Available: https://www.uanl.mx/utilerias/chip/descarga/diagrama_de_flujo.pdf.
- [16] R. Kalakota y M. Robinson, Service Blueprint, Boston: Addison-Wesley, 2003.
- [17] A. Azevedo y M. Sholihab, «Innovative costing system framework in industrial product-service system environment,» *Procedia Manufacturing* , pp. 224-230, 2015.
- [18] C. Fullana Belda, y E. Urquía Grande, «Encuentros Multidisciplinares,» 2009. [En línea]. Available: http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA32/Carmen_Fullana_Belda_y_Elena_Urqu%C3%ADa_Grande.pdf.